

CHIZMACHILIK FANIDA DIDAKTIK O‘YIN TEXNOLOGIYALARINING TA‘LIMY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

¹Ko‘kiyev Boburmirzo Baxodir o‘g‘li, ²Isoxodjayeva Gulmira Kurbonaliyevna
¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti p.f.f.d., dotsenti, ²Chirchiq davlat pedagogika
universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17436141>

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik fanida didaktik o‘yinlardan foydalanishning ta‘limiy va tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan. “Kim tezroq bajara oladi”, “Kim tezroq chizadi”, “Bu nima?” kabi o‘yinlar o‘quvchilarda fazoviy tafakkur, texnik fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi, darslarni esa yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Abstract. The article highlights the educational value of using didactic games in technical drawing lessons. Games such as “Who can complete first?”, “Who draws faster?”, and “What is it?” develop students’ spatial thinking, technical reasoning, and creativity while making classes more engaging.

Аннотация. В статье раскрывается значение дидактических игр на уроках черчения. Игры «Кто быстрее выполнит?», «Кто быстрее нарисует?» и «Что это?» развивают пространственное и техническое мышление, креативность и делают занятия более интересными.

Kalit so‘zlar: Chizmachilik, muhandislik grafikasi, didaktik o‘yin, ta‘limiy ahamiyat, tarbiyaviy ahamiyat, geometrik yasash, fazoviy tafakkur, texnik tafakkur, ijodkorlik, texnik rasm.

Keywords: Technical drawing, engineering graphics, didactic games, educational significance, upbringing value, geometric construction, spatial thinking, technical thinking, creativity, technical sketch.

Ключевые слова: Черчение, инженерная графика, дидактические игры, образовательное значение, воспитательное значение, геометрические построения, пространственное мышление, техническое мышление, креативность, технический рисунок.

2025-yil 9-sentabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ta‘lim sohasidagi islohotlar ijrosi va kelgusidagi vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Davlat rahbari yig‘ilishda shunday ta‘kidladi: “Iqtisodiyot rivojlanishi, yurtimiz va farzandlarimiz kelajagi faqat va faqat ta‘lim va muallimga bog‘liq. Sizlar bilan ish boshlagan birinchi kundan aytaman: ta‘lim, ta‘lim, ta‘lim, muallim, muallim, muallim.”

Shuningdek, Prezidentimiz yana bir muhim jihatni alohida qayd etdi: “Odamlarimiz yaxshi yashashi uchun iqtisodiyotimiz kuchli bo‘lishi kerak! Buning uchun yangi tovar, yangi xizmat, yangi texnologiya kerak! Sifatli ta‘lim tizimi orqaligina bularga erisha olamiz! Boshqa yo‘limiz yo‘q!”

Bu fikrlar nafaqat umumiy ta‘lim, balki texnik yo‘nalishdagi fanlarning, jumladan muhandislik grafikasi va chizmachilikning dolzarbligini ham ko‘rsatadi. Chunki bugungi kunda

iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi yangi g'oya, yangicha yechim va zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Muhandislik grafikasi fanlari — bu texnik tafakkurni shakllantiruvchi, fazoviy tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi, yangi mahsulot va texnologiyalarni loyihalashda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladigan soha hisoblanadi. Ushbu fanlar mazmuniga didaktik o'yinli texnologiyalarni integratsiya qilish esa talabalarning o'zlashtirish darajasini oshiradi, darslarni qiziqarli va interaktiv qiladi, ularni amaliy faoliyatga yanada tayyorlaydi.

Shu bois chizmachilik fanida “Kim tezroq bajara oladi”, “Kim tezroq chizadi”, “Bu nima?” kabi o'yinli metodlar nafaqat o'quvchilarning bilimini mustahkamlaydi, balki muhandislik grafikasi fanining asosiy vazifasi — texnik tafakkur va loyihalash malakasini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

KIM TEZROQ BAJARA OLADI

O'yinning sharti. Chizmachilik asboblari bilan sinf doskasida har xil geometrik yasashlarni bajarish.

Maqsad. O'quvchilarga sinf doskasiga chizishni, har xil kombinatsiyalar tuzishni, chizmachilik asboblardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish, ularning chizish malakalarini oshirish va fikrlash qobiliyatini o'stirish.

Jihozlar. Sinf doskasiga chizish uchun kerakli asboblari: har xil burchaklar chizishga mo'ljallangan $30^{\circ} \times 60^{\circ}$, $45^{\circ} \times 45^{\circ}$ li uchburchak chizg'ichlar, sirkul va to'g'ri chizg'ich, har xil geometrik yasashlar tasvirlangan plakat-chizmalar (1-rasm, a).

O'yinning tafsiloti. O'qituvchi o'quvchilarga «Kim doskaga 75° li burchakni ikkita uchburchaklik yordamida yoki 120° li burchakni sirkul yordamida tez chiza oladi, kim aylanani teng 6 qismga bo'la oladi yoki to'rt burchakni berilgan radiusda kim tutashtira oladi», deb murojaat qiladi. Bu savollarni o'yin boshlanishidan oldin tuzib qo'yish ham mumkin. Berilgan bitta savolga doir ish bajarilgandan keyingina, ikkinchi savolni berish lozim. Ko'p savollar berilsa, o'quvchilar orasida g'ovur- g'uvur boshlanib ketadi. Bunda o'yin qoidasi buziladi.

Yakun. Kim vazifani to'g'ri va tez bajarsa, g'olib hisoblanadi.

Eslatma. O'quvchilar uchun sinf doskasiga chizish qiyinlik qilsa yoki o'yin sinfdan tashqarida o'tkazilsa, tarqatma materiallardan foydalanilsa ham bo'ladi. Buning uchun hamma o'quvchilarga etarli tarqatma materiallar tayyorlashga to'g'ri keladi. Tarqatma materiallarda o'yinning bittadan sharti yozilgan yoki chizib quyilgan bo'ladi. Ana shunday vazifalarning ayrim namunalari 1-rasm, a ko'rsatilgan.

1-rasm, a.

1. KIM TEZROQ CHIZADI

O'yinning sharti. Detallarning ko'rinishlari buyicha ularning texnik rasmlarini chizish.

Maqsad. O'quvchilarning qo'l harakati mahoratini oshirish, ko'z bilan chamalash q

obiliyatini o‘stirish, fazoviy tafakkurini, texnik rasmlar chizishga do‘ir bilim va ko‘nikmalarini rasmlantirish.

Jihozlar. Sod daroq detallaring ko‘rinishlari tasvirlangan va hamma o‘quvchilarga yetarli kartochkalar (1-rasm, b), Detaillarning ko‘rinishlari ularning texnik rasmlary bilan birgalikda tasvirlangan plakat-chizmalar (1-rasm, b).

O‘yinning tafsiloti. O‘qituvchi har qaysi o‘quvchiga bittadan detaining ko‘rinishlari tasvirlangan kartochkalarni tarqatadi va shu detallarning texnik rasmlarini chizishni buyuradi. O‘quvchilar detaining texnik rasmini chizishda qiynalsalar, ularga ko‘maklashish maqsadida detal ko‘rinishlari va texnik rasmi tasvirlangan plakat doskaga ilib quyiladi.

O‘yinning shartini tez va yaxshi bajargan o‘quvchilar g‘olib hisoblanadi.

Eslatma. Bu o‘yinni o‘tkazishdan oldin o‘quvchilarning geometrik sirtlarning texnik rasmlarini (1-rasm, d) chizish mashqlarini tashkil etish lozim. Keyin ikkita, uchta geometrik sirtlardan iborat detallarning texnik rasmlarini chizish mashqi o‘tkaziladi. Yarim aylana, kvadrat, oltiburchaklarning rasmini chizishda, ularning qaysi proyeksiyalar tekisliklarida (1-rasm, c) joylashganini hisobga olinsa, rasmlarni to‘g‘ri chizish mumkin.

1-rasm. d.

1-rasm. c.

1. BU NIMA?

O‘yinning sharti. Geometrik msollarni ularning tavsifi orqali idrok etish.

Maqsad. O‘quvchilarda fazoviy tafakkurni o‘stirish. Ularni timsollarning tavsifi orqali ko‘rinishlarini idrok qilishga o‘rgatish. Mulohaza yuritishga, taqqoslashga odatlantirish.

Jihozlar. Geometrik msollarning yozma tavsiflari. Yozma tavsiflar to‘g‘ri chiziq kesmasi, tekis rasm, geometrik sirt, hayotda uchraydigan detallar haqida bo‘lishi kerak. Geometrik msollar tasvirlangan plakat chizmalar (1-rasm. e.).

O‘yinning tafsiloti. O‘qituvchi o‘yin qatnashchilariga murojaat qilib: «Ustidan ko‘rinishi nuqta, oldidan ko‘rinishi to‘g‘ri chiziq kesmasi. Bu qanday vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq?», - deydi. Yoki: «Ustidan ko‘rinishi aylana, oldidan ko‘rinishi uchburchak. Bu qanday sirt?»-deydi. Yoki:

«Ustidan ko‘rinishi muntazam oltiburchak, oldidan ko‘rinishi to‘g‘ri to‘rtburchak. Bu qanday sirt?», - deydi. Yoki: «Ustidan ko‘rinishi muntazam oltiburchak, o‘rtasida kichikroq aylana bor; oldidan ko‘rinishi osti kattar oq, usti kichikroq uzunch oq turtburchak. Bu qanday detal va u qanday sirtlardan tuzilgan?», - deydi. Bu tavsiflar orqali o‘quvchilar geometrik timsollarni ko‘z oldilariga keltira olmasalar, ularga geometrik msollar tasvirlangan plakat-chizmalardan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘qituvchi tez va aniq javob bergan o‘quvchilarni g‘oliblar deb e‘lon qiladi. Eslatma. O‘yinni ikkita komanda tuzib o‘tkazish ham yaxshi natija beradi. Bunda har bir komanda qatnashchilari qarshi komanda qatnashchilariga savollar berish uchun geometrik msollarning tavsiflarini yodlab olishga harakat qiladilar. Ma‘lumki, yodlash jarayonida geometrik msollar o‘quvchilar ongiga singib boradi. Shundagina berilgan javob tug‘ri yoki noto‘g‘riligini aniqlash osonlashadi. Javobni geometrik sovlarning ko‘rinishlari tasvirlangan plakat chizmalar orqali berish ham mumkin.

Buning uchun qar bir geometrik msolning ko‘rinishlari aloqida formatlarga chizilgan bo‘lib, ular orasidan qidirib topishga to‘g‘ri keladi.

1-rasm. e.

Berilgan yaqqol tasvir asosida proyeksiyalarni to‘g‘ri joylashtiring.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boburmirzo, Kukiev., Achilov, Nurbek, Norboy o‘g‘li & Bekqulov, Quadrat, Shaydulloyevich. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Science*. 7 (12), 49-54-220.
2. Achilov Nurbek Norboy o‘g‘li, Bekqulov Quadrat Shaydulloyevich, Ko‘kiyev Boburmirzo Baxodir o‘g‘li & Jumayev Isroil Omandovlat o‘g‘li (2020). Methods of developing creative abilities in children. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (10), Part II, 151-153.
3. Bekqulov Quadrat Shaydulloyevich., Kukiye Boburmirzo Bahodir ugli., Avazova Guzal Rustambek qizi. (2020). The works in the framework of five initiatives at chirchik state pedagogical institute in tashkent region. *EPRA International Journal of Research and Development*, 5 (3), p. 411-412.
4. Ko‘kiyev, J. S., Bekqulov Q.Sh. (2021). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI BOSHQA FANLAR BILAN BOG‘LIQLIGI. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(3), 34-39.